

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT
JARAYONLARI**

*Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to‘plami
2025-yil 5-aprel*

**“ZAMON POLIGRAF”
NASHRIYOTI
TOSHKENT 2025**

UDK:56.4.32
KBK:475.1.32

Mustaqillik yillarida milliy taraqqiyot jarayonlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, TKTI, “Zamon Poligraf” nashriyoti 2025. – 380 bet.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim a’lochisi, falsafa fanlari doktori, professor Sadulla Otamuratov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlanadi. Unda globallashuv, millat, milliy o‘zlik, milliy qadriyatlar, milliy xavfsizlik, mustaqillik, mafkuraviy tahdid, korrupsiya, milliy taraqqiyot omillari, suverenitet kabi bugungi kundagi dolzarb muammolar tahlil qilingan.

Kitob O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasidan tayyorlandi.

Tahrir hay’ati:

Yorqulov H.O. – s.f.n., dotsent.
Nasiriddinova O.T. – yu.f.n. dotsent.
Avlakulov A.M. – falsafa doktori (PhD)
Mamatqulov R.U.
Xolmatov B.X.
Buriyev M.R.
Ovlaqulov N.A.

Mas’ul muharrirlar:

Omonov B.A. – s.f.d., professor.
Sirojov O.O. – s.f.d., professor
Hamroyev S.S. – falsafa doktori (PhD)

Taqrizchilar:

Yaxshilikov J.Y. – f.f.d., professor
Babajanova D.B. – t.f.d., professor
Nazarov N.A. – f.f.d., professor

Keltirilgan dalillar, iqtiboslar va statistik ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar ma’suldir.

Kontakt tel.: +99899 882 15 85
E-mail: doybeksiroj@gmail.com

©“Zamon Poligraf” nashriyoti
© Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2025.

Millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati — jamiyatda millatlararo munosabatlarni takomillashtirish va tartibga solish sohasida davlatning tizimli faoliyatidan iborat bo‘lib, fuqarolarning Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini, ularning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, ijtimoiy mavqeyidan qat’i nazar qonun oldida tengligini ta‘minlashga qaratilgan;

Millatlararo bag‘rikenglik — fuqarolik jamiyatining ijtimoiy normasi bo‘lib, boshqa millat va elatlar vakillarining umuminsoniy qadriyatlarga zid bo‘lmagan nuqtai nazarlariga, dinlari, urf-odatlarini, an‘analari va madaniyatiga nisbatan murosai madorada namoyon bo‘ladi;

Millatlararo munosabatlar — mamlakat hududida istiqomat qiladigan millatlar va elatlar o‘rtasidagi, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan munosabatlardir. [5]

Milliy munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirish omillari bir nechta muhim sohalarda amalga oshiriladigan ishlarga asoslanadi. Ta‘lim tizimi, madaniy almashuvlar, siyosiy barqarorlik, fuqarolik jamiyati faolligi va ommaviy axborot vositalari orqali tolerantlikni oshirish mumkin. O‘zaro hurmat, tenglik va hamjihatlik jamiyatda barqarorlik va tinchlikni ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi. O‘zbekistonning ko‘p millatli jamiyatida bu omillarni rivojlantirish orqali millatlararo munosabatlarni mustahkamlash va bag‘rikenglikni yanada oshirish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida millatlararo munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirish uchun ko‘plab omillar mavjud. Davlatning siyosiy ijtimoiy tizimi, ta‘lim, madaniy almashuvlar, jamoat tashkilotlari va xalqaro hamkorlik kabi sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar millatlararo bag‘rikenglikni oshirishga xizmat qiladi. O‘zaro hurmat, tenglik va o‘zaro tushunish orqali O‘zbekiston ko‘p millatli jamiyatda barqarorlik va tinchlikni saqlab qolish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida milliy munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirishning muhim omillari ta‘lim tizimi, madaniy almashuvlar, diniy bag‘rikenglik, siyosiy barqarorlik va fuqarolik jamiyatining roli hisoblanadi. O‘zbekistonning ko‘p millatli jamiyatida turli millat va etnik guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmatni saqlash va rivojlantirish uchun davlat tomonidan amalga oshirilgan siyosiy va ijtimoiy tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. Milliy manfaatlarni saqlash, o‘zaro tushunishni oshirish va millatlararo do‘stlikni mustahkamlash orqali O‘zbekiston jamiyatida barqarorlik va tinchlikni ta‘minlash mumkin. Shuningdek, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglikning o‘rni muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. “Millatlararo hamjihatlik va o‘zaro hurmat – O‘zbekistonning asosiy qadriyatlari”. Toshkent: 2017. B-126.
2. Abdullaev N. (2020). “Millatlararo munosabatlar va madaniyatlararo bag‘rikenglik”. Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi. B-45.
3. Usmonov Sh. (2018). “O‘zbekistonda diniy bag‘rikenglik va tolerantlik”. Toshkent: O‘zbekiston Davlat nashriyoti. B-96.
4. Tursunov R. (2019). “Milliy madaniyatlar va etnik guruhlar o‘rtasidagi munosabatlar”. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti. B-51.
5. Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 15-noyabrdagi PF-5876-son farmoni. <https://lex.uz/docs/-4597662>.

MANFAATLAR MUVOZANATINI TA‘MINLASHNING MUHIM OMILLARI

Mamatqulov Rustam Ubaydullaevich

Toshkent Kimyo-texnologiya instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada manfaatlar muvozanatini ta‘minlashga to‘siq bo‘layotgan bir qator omillar, buning sabablari, ularni hal etish imkoniyatlari, xususan, milliy o‘zlikni anglash, milliy ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarning roli kabi masalalar ko‘rsatib berilgan.

Tayanch soʻzlar. Manfaat, ijtimoiy guruhlar, millat, muvozanat, ziddiyat, milliy oʻzlikni anglash, maʼnaviyat, axloq, qadriyat, iqtisodiyot, bozor munosabatlari, jamiyat, toifalanish, demokratiya, milliy taraqqiyot, jahon sivilizatsiyasi.

Nazariy jihatdan olganda insoniyat hayotida inson, ijtimoiy guruhlar va toifalar, millatlar vakillari - barchasi jamiyat iqtisodiy yuksalishidan, sanoatni, fan-texnikani taraqqiy ettirishdan eʼtirozga bormaydilar. Uning rivojini hohlaydilar. Ammo, muammo shundaki, ular har biri ushbu sivilizatsiya rivojiga, taraqqiyotiga oʻz hissalarini qoʻshish masalasida, uning natijasidan manfaatdorlik boʻlishda notenglik, ziddiyat, norozilik, naf koʻrmaslik holatlari koʻzga tashlanadi. Moddiy va maʼnaviy manfaatdorlikdan eʼtirozga borishgan. Buning asosiy sababi, jamiyat taraqqiyotiga tomonlar qancha hissa qoʻshayotganligi masalasida noaniqlik, mulkka egadorlik, daxldorlikda mavhumlik, shaxs va davlat ehtiyojlari munosabatlarida notenglik kabi holatlar bilan bogʻliq.

Milliy manfaatlar muvozanatida yagona milliy iqtisodiy birlikni yaratish, moddiy-iqtisodiy ishlab chiqarishni tashkil etish va manfaatdorlikni belgilashda fidoyilik, halollik, vatanparvarlik, millatparvarlik, insonparvarlik kabi maʼnaviy - axloqiy qadriyatlarning shakllanishiga erishish yuqorida keltirilgan muammolarni oldini olish yoki hal qilishning muhim maʼnaviy - ruhiy kafolati hisoblanadi. Manfaatlar muvozanatida yana bir omil - jamiyatda keskin tabaqalanishning oldini olishdir. “Bizningcha bugun jamiyatimiz ahli besh guruhga boʻlingan:

1) sarmoyadorlar; 2) byudjetdan maosh olib yashayotgan oʻrta hol ziyolilar; 3) qora qozoni el qatori qaynayotgan qishloq ahli; 4) kurashlar sharoitida, tusiqlarga toʻqnash kelib shakllanayotgan oʻrta sinf; 5) ishsiz kambagʻallar.”[1] Koʻrinib turibdiki, bozor munosabatlariga asoslangan davlatda ham zoʻravonlikka asoslangan tuzum sharoitida ham tabaqalanish maʼlum nisbatda mavjud boʻladi. Ularning farqi, bozor munosabatlari sharoitida tabaqalanish insonning ijtimoiy mavqeidan, jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik darajasidan rizoligi tabiiy kelib chiqadi. Mustabid tuzumda aksincha, jamiyatning toyifalarga ajralishida zuravonlik, adolatsizlik mavjud boʻladi va shu sabab, ushbu toifalar oʻzaro keskin ziddiyatlarga borishadilar. “Albatta, jamiyatda moddiy tengsizlikni butunlay yoʻq qilib boʻlmaydi. Ammo, harqalay uni minimal darajaga keltirish koʻplab mamlakatlar tajribasidan maʼlum.”[1]

Bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat sharoitida ahvol biroz oʻzgacha: “Ishlab chiqarish usuli va ishlab chiqarish munosabatlari sanoat munosabatlarini tabaqalarga (boy va kambagʻalga) ajratadi. Biroq millatning ikki qismga (boy va kambagʻalga) ajratilishi umumdavlat va umummilliy manfaatlarini himoya qilishda millat birligini istisno qilmaydi. Ayniqsa, boylar ichidagi millatparvar va vatanparvarlarning salmogʻi katta boʻlgan sharoitda milliy manfaatlar atrofiga birlashishda katta ahamiyat kasb etadi.”[2]

Mustaqillik sharoitida millat aʼzolarining jamiyatda turli ijtimoiy toifalarga farqlanib qolishlari bozor munosabatlari qonuni asosida kechadi. Ammo, jamiyatda teng xuquqlilik, erkinlik, xurfiylik kabi demokratiyaning asoslari qaror topib borishi, huquqiy-siyosiy asoslanganligi, eng muhimi, barcha uchun yashash tarzining sogʻlom muqobil tanlanishi erkin sharoitlarda, ularning faoliyat yuritishi uchun dastlabki startida teng imkoniyatlar yaratilganligi turli toifa va qatlamlarning oʻzaro munosabatlarida, moddiy-maʼnaviy manfaatdorligida keskinlikni yumshatib turadi. Bordi-yu oʻzaro munosabatlarida keskinlik xavfi paydo boʻlsa, demakki, jamiyat iqtisodiy hayotida erkinlikning susayishi, bozor qoidalari va talablarining boʻzilishi, siyosatda esa demokratiya talablarining jamiyat aʼzolari tomonidan hali yaxshi anglab, oʻzlashtirib olinmayotganligi bilan bogʻliq boʻladi.

Manfaatlar muvozanati masalasida yana bir muammo borki, u ham boʻlsa, jamiyatda demokratiya tanqisligi, siyosiy plyuralizm kuchsizligi, maʼnaviy nomukammallik mavjudligi hisoblanadiki, buning sabablari - millat oʻzligini anglashining talab darajasida emasligi bilan ham bogʻliq.

Haqiqiy ma'nodagi milliy manfaatlar uyg'unligi va amalga oshuvida milliy o'zlikni anglashning ma'naviy belgilari - milliy madaniyat, qadriyatlar, urf-odatlar, milliy fe'l-atvor, milliy ruhiyat kabi omillarning milliy iqtisodiyotga, milliy davlatchilik va boshqaruv usul vositalariga, milliy (zamin) hudud yaxlitligini ta'minlay olish qudratiga tayanishi zarur. Yurtimiz har bir fuqarosi iqtisodiy ongida ushbu sohadagi yutuq va muammolarni o'ziniki va o'ziga daxldor deb tushunish, ijtimoiy-siyosiy qarashlarida esa, millat shu davlatni o'zining iroda va hohishini ifoda etuvchi, o'z xavfsizligini ta'minlovchi qudratli siyosiy qo'rg'oni deb bilishi, shu yurt vatan o'zi va ajdodlari azaldan umrguzaron qilib kelayotgan muqaddas, milliy makon ekanligini tushunishdagi vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash salohiyatiga tayansakkina manfaatlar uyg'unlashadi, jamiyat toifalashuvidagi katta farqlar yumshaydi. Bu esa, boshqa turdagi manfaatlarning milliy manfaatlar bilan o'yg'unlashuvi va amalga oshishining muhim hal qiluvchi omili bo'lib xizmat qiladi.

Tarixdan ma'lumki, xalqimiz azaldan jamoa bo'lib yashagan, iqtisodiy xo'jalik yuritish, jamoa, qabilani idora qilishda jamoa boshliqlari atrofida o'zaro bamaslaxat, kelishib ish yuritish, har bir jamoa, qabila, elatlar o'z xududida va til lahjasi birligiga ega ekanligi, urf-odatlar, an'analar, ruhiyatdagi o'zaro o'xshashlik jihatlari mavjud bo'lganligi ular ijtimoiy hayoti, turmush tarzining barqaror, adolatli tashkil etilishiga imkon yaratgan.

Ammo, mana shu milliylikni belgilab beruvchi, uning shakllanishining o'tmish tarixiy-ijtimoiy, madaniy ildizlaridan uzib qo'yilishi milliy o'zlikni anglash va milliy manfaatlarning shakllanishida ham qator muammolarni keltirib chiqardi. Millat hayotida tarqoqlik, rivojida o'zga xalqlarga nisbatan notenglik manzarasini vujudga keltirdi. Bu milliy o'zlikni anglashning pasayishi yoki zavol topishidir. Manfaatlarda esa, milliy-etnik ehtiyojlar tajovvuzkor, ayyorona manfaatlar ta'sirida qolib ketdi.

Xalqimiz tarixiga nazar tashlasak shu ayon bo'ladiki qaysiki xalq ezgulik, insonparvarlik, o'zaro xurmat, tinchlik va bag'ri kenglik tamoyillari asosida hayot kechirgan bo'lsa, har doim shunday fazilatlardan yiroq bo'lgan bosqinchi kuchlar ta'siriga yoki mustamlakasiga tushib qolavergan. Bunga ko'plab misollar keltirish mumkin: Arablar bosqini, Greklar istilosi, Mo'g'ullar mustamlakasi, Eroniyar tazyiqi, Chorizm istilosi, Qizil imperiyacha siyosat. Undan tashqari, mamlakatning o'z ichki ijtimoiy-siyosiy tarqoqligi, amirliklar, xonliklarning o'zaro hokimiyat talashishlari va oqibatda yurt, jamiyat, xalq og'ir iqtisodiy, moddiy ahvolga tushib qolganligi buning yaqqol dalilidir. Oqibatda xalq millat bo'lib shakllanishida to'siqlar, bo'linishlar vujudga keldi. Bu bosqinchilik harakatlaridan maqsad yurtni taraqqiyotiga bolta urush, millatni tarqoq holga keltirib ularning boyligidan xom-ashyo sifatida foydalanish, xalqni esa, millat bo'lib shakllanishiga yo'l bermaslik, uni ma'nan va ruhan manqurt holiga keltirib qo'yish va shu bilan umrbod mustabidchilikda ushlab turish bo'lgan. Bu esa milliy manfaatlarimizni toptalishiga zamin yaratdi. Albatta, xalqimiz tarixiy taraqqiyot zanjiridagi bunday salbiy holatlar bugungi davrda ham milliy taraqqiyotimizga soya solib turibdi. Milliy o'zlikni anglash va undan kelib chiqadigan milliy manfaatlarni amalga oshuvini, ularni murosaga keltirishni ma'lum ma'noda qiyinlashtirdi.

Shundan kelib chiqib, manfaatlar muvozanatini ta'minlashni qiyinlashtirayotgan muammolarni shartli ravishda o'tmish mumtoz davr bilan bog'liq muammolarga; ikkinchidan, yangi davr – mustaqillik yo'lidagi islohatlar bilan bog'liq bugungi davrga xos muammolarga ajratish mumkin bo'ladi. I.A.Karimovning O'zbekiston "XXI-asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari,"[3] kitobida milliy birdamlik, milliy manfaatlarimiz yo'lida to'siq bo'layotgan yoki bo'lish ehtimoli mavjud bir qator muammolar keltirib o'tilgan. Bular: mintaqaviy mojarolar, diniy ekstremizm va fundamentalizm, buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik, etnik va millatlararo ziddiyatlar, korruptsiya va jinoyatchilik, mahalliychilik va urug'-aymoqchilik munosabatlari, madaniy qoloqlik va ekologik muammolar kabilardir. Ushbu muammolar manfaatlar muvozanatlashuviga va amalga oshuviga ham tashqi ham ichki xavf solishi mumkin bo'lgan muammolardir. Mazkur muammolarni milliy rivojlanish yo'lidagi hozirgi kun demokratik islohatlari va bozor munosabatlari avj olayotgan,

milliy o'zlikni anglash va milliy manfaatlar uyg'unlashuvi yuz berayotgan yangi sifatiy o'zgarishlar davri taraqqiyotini sekinlashtirib qo'yayotgan muammolar deb baholash mumkin.

Albatta, mazkur muammolar milliy-o'zlikni, milliy manfaatni anglash shiddatini so'ndirayotganligi aniq. Hozirgi XXI-asr uchinchi un yilligiga qarab ketayotgan bir davrda o'tmish davr bilan bog'liq illatlar jamiyat a'zolarimizning ayrim toifalarida saqlanib qolganligi haqiqat. Ammo, bugungi ijtimoiy va milliy manfaatlarimiz bilan bog'liq muammolarni barchasini o'tmishga bog'lash ham noto'g'ridir. Bu ayni zamondagi printsiptal mavjud muammolarning asl konkret sabablaridan qochish hisoblanadi. Aslida hozirgi kundagi jahonda va mintaqalarda kechayotgan jarayonlar milliy taraqqiyotga to'siq bulayotgan ob'ektiv va sub'ektiv muammolarni bartaraf etish va milliy o'zlikni anglashni manfaatlarimizga monand holda, mustaqillik talablari asosida sifatiy yangi bosqichga keltirish hamda mazmunan o'zgartirishni taqozo etadi.

Milliy o'zlikni anglash, milliy manfaatlarni muvozanatga keltirishda an'anaviy o'tmishga murojaat qilish, o'z tarixiy madaniy merosimizni asrash, milliy ma'naviyatimizning ildizlarini qayta tiklash va tushunish muhim albatta. Biroq, jamiyat taraqqiyoti, insoniyat sivilizatsiyasi talabi faqat ushbu tarixiy qadrli va ijobiy bo'lib qolgan qadriyatlarga murojaat qilishning o'zi yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Bugungi hayot talabi, yangi avlod ehtiyojlari yangicha yondashuvni – milliylikni umuminsoniy sivilizatsiya bilan hamohanglikda tushunishni taqozo etmoqda. Milliy taraqqiyotda millatga tegishli omillar va belgilarning mavjudligini, ularni ommalashtirishni, qadrlashni naqadar muhim hisoblasak, aytish mumkinki, umuminsoniy taraqqiyotidan orta qolmaslikka ham shu qadar e'tibor qaratish muhim. Umuminsoniy sivilizatsiyaga qo'shilish xalqlarning iqtisodiy tengligini, boy - badavlat bo'lishi, madaniyati, til, urf-odatlarini o'zaro tan olinishini, siyosiy tazyiqlarning bo'lmasligini, adolat va qonun ustvorligini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Otamuratov S.A. "Qachon millat bo'lamiz?" Tafakkur ijtimoiy- falsafiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. 4/2024. 45-bet.
2. Otamuratov S., Otamuratov S.S. O'zbekistonda ma'naviy – ruhiy tiklanish. T. 2003.134-135 betlar.
3. Karimov I.A.. O'zbekiston XXI - asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.T., 1998.

BAG'RIKENGLIK TUSHUNCHASINING IJTIMOY-FALSAFIY O'RGANILISHI VA TAHLILI

N.J.Kunisheva, katta o'qituvchi,

Angren Universiteti "Gumanitar va ijtimoiy fanlar" kafedrası

Annotatsiya. Ushbu makolada din, dunyoqarash, mafkura va ijtimoiy bag'rikenglikning o'rni va ahamiyati haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy, tolerant, dunyoqarash, din, milliy, mafkura, sabr-toqat, bag'rikenglik, befarqlik.

Zamonaviy dunyoda bir-biri bilan doimiy aloqada bo'lgan turli irq va xalqlar, madaniyatlar va dinlar, mafkuralar va dunyoqarash vakillari yashaydi. Ko'plab ijtimoiy va millatlararo nizolar bag'rikenglik jamiyatimizda xulq-atvorning umumiy qabul qilingan prinsipi emasligini ko'rsatadi. Ko'pincha u befarqlik va passivlik kabi shakllarda, kamdan-kam hollarda boshqa birovning nuqtai nazarini qabul qilish va ziddiyatli vaziyatlardan qochib, murosaga kelish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi. Hozirgi vaqtda bag'rikenglik tushunchasiga ko'plab ta'riflar va takliflar kiritilgan. Ammo fanda aynan bu tushunchaga nisbatan aniq bir ta'rif keltirilmaydi. Bag'rikenglik konsepsiyasining vujudga kelishi ijtimoiy bag'rikenglik masalasi ilmiy tahlil obektiga aylangani bilan bog'liqligida hisoblanadi. Ammo bag'rikenglik

MUNDARIJA

KIRISH		3
1-BOB. PROFESSOR SADULLA OTAMURATOVNING ILMIY-IJODIY FAOLIYATIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH MASALALARI		
<i>Xolbekov A.J.</i>	Жавонмард олим	4
<i>Расулев Э.Х.</i> <i>Туленова К.Ж.</i>	Научная школа как пример из прошлого и настоящего в становления научных кадров	6
<i>Karimov B.R.</i>	Turkiy sivilizatsiyada va O‘zbekistonda tillar rivojining O‘zbekiston respublikasi konstitusiyasigamos yo‘li	9
<i>Абилов Ў.М.</i>	Ўзбек халқининг ижтимоий онгидаги оптимизм ва пессимизм қарама-қаршилик-ларини бартараф этишининг иқтисодий ва ижтимоий омиллари	11
<i>Омонов Б.А.</i>	Ўзбекистонда коррупция: шаклланиши, ривожланиши ва оқибатлари	14
<i>Кадирова Э.Р.</i>	Ўрта аср ўрта осие мутафаккирлари таълимотида “элемент”, “структура”, “система” тушунчаларининг шаклланиши ва ривожлантирилиши	19
<i>Маматқулов Р.У.</i>	“Уйғонмоқ дунё билан баробар яшамокдир”	21
<i>Najimova D.</i>	“Oltin yurakli avtobola”: bolalar adabiyotida robot obrazi va milliy o‘zlikni anglash	24
<i>Ne‘matova N.I.</i>	Milliy qadriyatlar rivojining tarixiy zaminlari va uning milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyati	29
2- BOB. MILLIY MANFAATLAR VA MILLATLARARO MUNOSABATLARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH		
<i>Babajanova D.B.</i>	O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik tamoyillarining uyg‘unligi	32
<i>Yaxshiliqov J.Ya.</i>	Globalashuv sharoitida milliy manfaatlarining g‘oyaviy-mafkuraviy xavfsizligini ta‘minlash qonuniyatlari	35
<i>Нушанова Н.Р., Кулуева Ф.Г.</i>	Создание правовых механизмов для межнациональных отношений в Узбекистане	38
<i>Shodiev S.</i>	Globalashuv jarayonida vijdon erkinligini ta‘minlash masalasi	42
<i>Jo‘rayev A.M.</i>	Milliy manfaatlar va millatlararo munosabatlar: O‘zbekiston respublikasida milliy munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirish omillari	44
<i>Mamatqulov R.U.</i>	Manfaatlar muvozanatini ta‘minlashning muhim omillari	46
<i>Kunisheva N.J.</i>	Bag‘rikenglik tushunchasining ijtimoiy-falsafiy o‘rganilishi va tahlili	49
<i>Kadirov F.A.</i>	Axloqiy qadriyatlarning transformatsiyasida gender tengligi masalalari	52
<i>Amirqulov M.G‘.</i>	Nuritdin Muhitdinov – O‘zbekistonning XX asrdagi davlat va siyosat arbobi	56
<i>Tojiyev D.B.</i>	O‘zbekiston milliy-madaniy markazlarining turkiy davlatlar birligidagi o‘rni hamda tarixi	58
<i>Xoliqulov M.Q.</i>	Amir Temur va temuriylar davridagi geomafkuraviy siyosatning milliy qadriyat sifatida shakllanishi	63
<i>Эргашев К.Э.</i>	Қозоғистондаги диний ҳолат, анъанавий ва замонавий динлар (ислом ва православлик)	65

<i>Isabekova D.Sh., Kasimxon M.U.</i>	Maktabgacha ta'limda bolalarni milli qadriyatlar asosida tarbiyalash	346
<i>Kambarova D.S.</i>	Globalashuv jarayoni va milliy qadriyatlar	347
<i>Quvvatov S.I.</i>	Globalashuv jarayonida yoshlar estetik tarbiyasining shakllanishidagi muhim vosita va omillar xususida	350
<i>Xolmatov B.X.</i>	Davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o'zaro bog'liqligi va nisbati	352
<i>Botirov D.</i>	Globalashuv jarayonining siyosiy partiyalar faoliyatiga ta'siri	354
<i>Sabirov L.O.</i>	Globalashuvning an'anaviy qadriyatlarga ta'siri	362
<i>Toshev S.M.</i>	Globalashuvning yoshlar tafakkuriga ta'siri	365
<i>Muxraxonov B.</i>	Фуқаролик маданияти – сиёсий коммуникация сифатида	368
<i>Xo'jayev A.I.</i>	Globalashuv davrida zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining ijtimoiy muhitga ta'siri	371
So'ng so'z		374

Ilmiy nashr
MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT JARAYONLARI
 Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
 materiallari to'plami, 2025-yil 5-aprel

Muxarrir: Mansur YUNUS
 filologiya fanlari doktori.
 Tex. Muharrir: N.Irgasheva
 Sahifalovchi: E.Otamurodova

Litsenziya AI № 032465 / 15.07.2022
 Bosishga ruxsat etildi: 4.04.2025 Ofset qog'oz.
 Qog'oz bichimi 64x84 1/16 Times garniturasini. Shartli bosma tobog'i 47,5
 Nashr hisob tobog'i 44,6. Adadi 50

«ZAMON POLIGRAF» OK
 bosmaxonasida chop etildi.
 Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
 Bobodehqon mahallasi, 45 uy.